

УДК 94(47)

*Николаева В.Е.***ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ МЕДРАБОТНИКОВ КАК ОДИН ИЗ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НАЦИСТСКИХ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В нечеловеческих условиях нацистских концентрационных лагерей советские медики сыграли важную, но всё ещё недостаточно изученную роль в спасении жизней узников.

Abstract. In the inhumane conditions of the Nazi concentration camps, Soviet doctors played an important but still little-studied role in saving the lives of prisoners.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, нацизм, военные преступления, концентрационные лагеря, антропологические факторы выживания.

Keywords: The Great Patriotic War, Nazism, war crimes, concentration camps, anthropological factors of survival.

Вторая мировая война, основной и определяющей частью которой стала Великая Отечественная война, будучи самой кровопролитной и самой разрушительной в истории военных конфликтов, в корне изменила судьбы трех четвертей населения земного шара. Основную тяжесть сопротивления фашистской агрессии принял на себя советский народ. Человеконенавистнические планы нацистов предусматривали не только захват европейской части Советского Союза, но и практически полное истребление многих народов, населяющих эту землю, прежде всего – славян.

Идея физического истребления советских граждан реализовывалась как непосредственно во время проведения боевых действий на фронтах и прифронтовых территориях, так и глубоко в тылу – система концентрационных лагерей, выстроенная со всей немецкой педантичностью, ежедневно перемалывала тысячи жизней советских военнопленных.

На территории СССР, временно оккупированной противником, имелось множество лагерей военнопленных: на Украине функционировало 106 лагерей смерти, на территории Польши их насчитывалось 24, на территории Германии – несколько десятков. Во всех, без исключения господствовали террористический режим. [1, стр.181]

Самыми страшными, признавались лагеря под открытым небом, где пленным не предоставлялось никакого жилища, и они все время находились под открытым небом при любой погоде. Не было инструментов, при помощи которых можно было бы выкопать яму или другое простейшее укрытие.

Массовое истребление военнопленных признавалось даже гитлеровским подручным Розенбергом. В одном из его писем Кейтелю от 28.11.1942 г. он писал: «Участь советских военнопленных в Германии является величайшей трагедией...Большая часть из них умерла от голода, либо погибла в результате суровых климатических условий, болезней.» [1, стр.181]

Пленные были лишены не только непосредственно прав военнопленных, но и примитивнейших человеческих прав на хоть какое достойное существование, включая права на элементарную медицинскую помощь. Будучи принужденными выполнять тяжелый, часто бессмысленный труд, узники теряли волю и желание жить и сопротивляться, а выполнение изуверских приказов лишало их малейшей надежды на спасение. В этих нечеловеческих условиях узники концлагерей постоянно боролись за сохранение собственной идентичности, которая подвергалась жесточайшему давлению со стороны нацистов.

И именно в таких условиях стал проявляться невероятный феномен – **в лагерях, где присутствовали пленные медицинские работники процент выживания повышался в разы, в подобных лагерях существовало организованное сопротивление и часто совершались побег.** Во всем этом, активное и самое непосредственное участие принимали медицинские работники, рискуя своей собственной жизнью.

Из воспоминаний защитника Севастополя краснофлотца Лисняка Демида Нестеровича, попавшего в плен 2 июля 1942 года в районе 35 Береговой батареи (воспоминания записаны сыном, Лисняком В.Д., публикуются впервые):

«...Немцы делали все, чтобы сломить всяческий дух сопротивления наших военнопленных. Отец понял, что в таких условиях может долго не протянуть, т.к. раны, контузия и болезнь давали о себе знать. Дизентерия и тяжелый труд истощала и обезвоживала организм.

Немцы боялись больных дизентерией и при первой же возможности от них избавлялись. Поэтому приходилось терпеть из последних сил. Отцу в плену рассказывали наши бойцы, как немцы, захватив наш госпиталь, который находился в районе Карантинной бухты, забросали раненых гранатами, когда узнали, что у многих была дизентерия. Лечить раненых они не собирались.

Питание в концентрационном лагере Шталаг-326-VI-K Штукенброк было рассчитано на то, чтобы пленный постоянно ощущал голод и умирал медленной мучительной смертью. На почве систематического недоедания у большинства пленных появились голодные отеки. Нормы питания не обеспечивали и половины потребностей для нормального существования человека.

Силы отца в лагере таяли с каждым днем. На его счастье, он в один из дней попал в лагерьный лазарет на освидетельствование (острая боль в животе, подозрение на аппендицит). Вопрос стоял о жизни и смерти. После лазарета он мог быть просто расстрелян, если бы его признали нетрудоспособным. Немцы с пленными не церемонились. Если у пленного возникали какие-то проблемы со здоровьем, то его, как правило, расстреливали.

В лазарете лагеря работал один наш военврач (фамилии его отец не запомнил). Он помог моему отцу «выбраться» в Дортмундский пересыльный пункт, а затем в лагерь 552 фирмы «Август Виктория».

После войны отец пытался узнать о судьбе этого замечательного патриота-врача. Оказалось, что этот военврач помог не одному отцу. Немцы подозревали его в помощи военнопленным. Это воспринималось ими как сопротивление насаждаемой в лагерях дисциплине. После очередной попытки побега группы наших военнопленных из лагеря Шталаг-326 (VI-K), немцы заподозрили военврача в причастности к побегу и арестовали его. Они долго издевались над ним, а затем повесили вниз головой. Так погиб этот замечательный человек и настоящий патриот.» [2]

Как только узник в тяжелейших условиях, а часто в безвыходных ситуациях концлагеря, получал простое человеческое отношение и заботу по отношению к себе, у него практически всегда появлялись силы и желание сопротивляться. Оказывая внимание, пленные врачи возвращали узника к полноценному осознанию, что он человек.

4 июля немцы взяли в плен измученных последних защитников Севастополя, среди них был Владимир Лельчицкий – в будущем известный врач-пульманолог, кандидат медицинских наук. Осенью 1942 года после отправки в Шталаг N364, который находился в г. Николаеве, военврач II ранга Лельчицкий стал главным врачом концлагерного лазарета. Именно здесь была организована группа, связанная с действовавшим в Николаеве антифашистским подпольем.

Ставя военнопленным ложные диагнозы, доктор Лельчицкий спасал их от угона в Германию. Он также подбирал надежных людей из числа военнопленных, которым затем устраивались побег из лагеря.

Из воспоминаний В.Н. Лельчицкого:

«4 июля 1942 г. почти все участники последних чрезвычайно тяжелых боев за Севастополь попали в гитлеровский плен. <...> Начался длительный период тяжелых, весьма мучительных моральных и физических мытарств. <...> Меня как украинца отправили в лазарет при лагере для обслуживания раненых и больных в качестве врача-терапевта. Через 3 месяца врачи лазарета назначили меня помощником главного врача лазарета, укомплектованного советскими военнопленными. <...>

В начале 1943 г. военнопленный доцент Шапошников Иван Григорьевич находился в качестве переводчика при лазарете. Мы нашли друг в друге общие намерения и идеи, и я был включен в подпольную группу в качестве ближайшего помощника руководителя подпольной лагерной группы И.Г. Шапошникова. Кроме нас, в лагерную группу входили Гаджиев Ахмед Али (доцент-хирург), Петров Александр Михайлович (врач), Адамов Мамед Мусаевич (врач). Мы проводили агитационную работу среди военнопленных против вступления их в различные немецкие формирования, снабжали военнопленных советской литературой и газетами, организовывали побег из лагеря, в основном офицеров<...> За период с июля 1943 г. до марта 1944 г. под руководством И.Г. Шапошникова и Ю.М. Тарасова нам удалось организовать побег из лагеря свыше 20-ти военнопленных. <...>

В николаевский лагерь для военнопленных немцы привезли десятки тысяч жителей Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей. Для выявления среди них негодных по состоянию здоровья для работы в Германии немецкий врач предложил выделить врачей из лазарета. По согласованию с И.Г. Шапошниковым я выделил врачей А.М. Петрова и М.М. Байрамова. <...> За неделю мы забраковали и этим освободили от угона в Германию свыше двухсот здоровых советских граждан.

<...> Несчастных людей гнали пешком по пыльным дорогам, в результате чего у многих из них вследствие запыления отмечались покраснения глаз (конъюнктивит) - я представлял этих людей как больных трахомой. Диагноз "трахома" пугал немца, и он даже избегал прикосновения с этими "больными".

Кроме того, я отбирал людей обросших, с сединой в бороде, завышал их возраст на 15-25 лет и представлял их как стариков, в результате чего они получали гриф о негодности.

Некоторым худощавым, бледнолицым я предлагал жаловаться на кровохарканье, тут были и лица, у которых отмечалась кровоточивость десен, - я

заставлял их насасывать кровь и выплевывать в присутствии немецкого врача. И эти "туберкулезные" освобождались.

В середине марта 1944 г. к нам в лазарет доставили 3-х раненых советских летчиков гвардейского авиаполка, которые на самолетах бомбили Варваровский мост и были сбиты, немцами. Как правило, из нашего лазарета советских летчиков гитлеровцы увозили на допрос, а затем расстреливали их.

Я решил во что бы то ни стало задержать этих летчиков в лазарете. У одного из них на животе были садины. Я договорился с хирургом Петровым, чтобы, он подтвердил мой диагноз "перитонит". Немецкий врач был очень молодым, и я успокоил Петрова тем, что он малознающий. Затем я проинструктировал этого летчика - как он должен симулировать свой "перитонит". Представляя больного немецкому врачу, я сообщил, что у данного больного перитонит. Хирург Петров подтвердил мой диагноз, тогда немец отбросил одеяло и начал ощупывать живот, но едва он коснулся рукой живота летчика, тот сильно вскрикнул и застонал. Немец согласился с диагнозом и оставил его... Осмотрев второго летчика, немец заметил, что у него легкое ранение мягкой ткани бедра и его можно направить на этап (понимай - расстрел). Я тотчас же заявил, что у летчика повышенная температура, по-видимому, у него сыпной тиф. Немец приказал немедленно перевести его в сыпнотифозный барак. Я перевел летчика в сыпно-тифозное отделение и дал указание врачу, чтобы тот поместил его среди выздоравливающих (для безопасности), завывшал у него температуру.» [3, л. 65-85]

Приведенные выше примеры интересны, прежде всего, своей малоизвестностью, однако события, описанные в них, совсем не редкость – узники концлагерей, которым удалось выжить, оставили сотни свидетельств о том, какую важную роль в их спасении сыграли медицинские работники, во многих случаях они называли врачей чуть ли не главными спасителями своих жизней.

Антропологические факторы выживания в условиях немецких концентрационных лагерей включают в себя психологические и духовные аспекты, которые позволяли людям сохранять надежду и смысл жизни даже в самых экстремальных условиях. Эти факторы были критически важными для выживания. Внутренняя сила узников строилась на основе ценностей, убеждений и способности поддерживать связь со смыслом жизни. Самосознание помогало людям сохранять свою человечность и достоинство, а умение находить смысл в простых моментах доброты и поддержки других людей сохраняло надежду и стремление к жизни даже в самых тяжелых условиях. Роль в этом работников медицины - представителей одной из самых гуманистических профессий, воистину невозможно преувеличить.

Источники и литература

1. Алексеев Н.С. Злодеяние и возмездие: Преступления против человечества. / Н.С. Алексеев – М.: Издательство «Юридическая литература», 1986. – 400 с.
2. Воспоминания Лисняка В.Д. о своем отце. // Архив МИМК героическим защитникам Севастополя "35-я Береговая Батарея".
3. Партархив Николаевского обкома КПУ, ф. 10, оп. 1, д. 41.